

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «РЕЦЕПТ» НА КАФЕДРАХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И ФАРМАКОЛОГИИ.

Бекназарова Мохия Кенжаевна

СамГМУ.ассистент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052478>

Аннотация: Фармацевтический цикл занимает особое положение на курсе латинского языка. Его целесообразно начинать с тем «Глагол» и Рецепт». Лексический материал раздела поддается системному обучению. Специальные занятия отводятся теме «Химическая номенклатура на латинском языке». В качестве действенного метода достижения стабильной орфографической грамотности при написании лекарственных средств зарекомендовало себя обучение по частотным отрезкам.

Программа по латинскому языку для студентов фармацевтических факультетов имеет стабильное содержание. В центре обучения находятся ботаническая и химическая номенклатуры, номенклатура лекарственных средств, сконцентрированная с учетом типовых групп. У студентов фармацевтов успешно формируется навык быстрого безошибочного прочтения и понимания рецепта любой сложности, умение строить фармацевтические термины и ориентироваться в их словообразовательно-семантической структуре.

Ключевые слова: классифицирующий, комплексирование, терминологические свидения, аффиксация, фармакология, кислота, оксид, гидрооксид, принципы образования, микролекция, химическая номенклатура, словарные единицы, структура сложного рецепта, объект изучения, частотные отрезки, дозировки,

1. Комплексирование темы «Рецепт» на каждом из этапов обучения-занятиях по латинскому языку и по фармакологии -способствует пониманию студентами системности в изучении материала.

2. Одним из способов решения этой задачи являются комплексные задачи с участием преподавателей по латинскому языку и фармакологии. Занятия целесообразно проводить в два этапа: а) на курсе при ознакомлении с темой «Грамматическая и графическая структура латинской части рецепта» представителю кафедры фармакологии предлагается профессионально осветить вопросы о значении рецепта как документа, его общей структуре, количестве и последовательности ингредиентов, видах дозировки лекарственных веществ; при анализе темы «Химическая номенклатура»-дать краткую характеристику химического состава наиболее часто встречающихся кислот, оксидов, гидрооксидов, солей, помогающую понять принципы образования их наименований на латинском языке.

На III курсе на занятиях по фармакологии при изучении темы «Рецепт» преподаватель латинского языка методами микролекции и контрольного опроса предлагает студентам вспомнить правила грамматического оформления латинской части рецепта, структуру сложного фармацевтического термина, словарные единицы, употребляемые в обращении врача к фармацевту, частотные отрезки в тривиальных

наименованиях, основные способы словообразования(аффиксацию в химической номенклатуре).

В целях ликвидации дублирования изучаемого материала представляется полезным создание комплексной лекции по всем разделам темы «Рецепт» Представителями кафедр латинского языка и фармакологии с точным определением ; объекта изучения на каждой из кафедр и материала, используемого на всех этапах обучения.

Отбор рецептурных примеров и фармацевтической терминологии, изучаемых на занятиях по латинскому языку на каждом из факультетов, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к специальным медицинским профессиям(лечащего врача, педиатра, стоматолога, санитарного врача) кафедрой фармакологии.

Одной из задач преподавания латинского языка является обучение студентов основным правилам прописывания лекарственных форм. Эта трудоемкая задача не может быть решена только на первом курсе при обучении латинскому языку. Обучение рецептуре не мыслится без связи с рядом профилирующих кафедр, особенно с кафедрой фармакологии.

В программе по латинскому языку рецептура сводится , основном, к элементам латинской терминологии и переводу рецептов.

Умения, приобретенные в курсе латинского языка, позволяют студентам легче усваивать основы рецептуры на кафедре фармакологии и правильно оформляют рецепты на клинических кафедрах.

Использованные литературы:

1. Mardanovich, M. Z., Aliaskarovna, S. U., Kenjaevna, B. M., Genjebaevna, A. P., & Salimovich, S. B. (2021). Some Considerations about Legal Solutions and Practices of Certain Problems Writing Recipes. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5341-5352.
2. Anatolyevna, F. M., Kenzhaevna, B. M., & Kamariddinovich, S. K. (2021, April). The role of word-building elements in teaching the translation-free reading of medical texts. In *Archive of Conferences* (Vol. 20, No. 1, pp. 99-101).
3. Фомина, М. А. (2023). Роль приставок в медицинской терминологии. *Science and Education*, 4(2), 1696-1699.

